

YOSHLAR TARBIYASIDA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR MEROSINING TUTGAN O'RNI

Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti

“Ijtimoiy va iqtisodiy fanlar” kafedrası

PhD, Dots. Ganiyev Joxongir Xakimjanovich

jahongir8ok@gmail.com

tel. 946510880

Annotatsiya

Maqolada yoshlar tarbiyasida Zahiriddin Muhammad Bobur merosining tutgan o'ri haqidagi ma'lumotlar ko'rib chiqilgan. Bobur merosi nafaqat tarixiy tadqiqot ob'ekti, balki zamonaviy yoshlarning dunyoqarashini shakllantirishga ta'sir ko'rsatadigan tarixiy-ma'naviy hodisa sifatida ham ko'rib chiqish zarurligi to'g'risida fikrlar bayon etilgan. Farzand tarbiyasi masalasida ham Bobur idrokli ma'rifatparvar shaxs sifatida namoyon bo'lganligi uning tarbiyaviy merosi asosida yoritib berilgan.

Аннотация

В статье рассматривается информация о роли наследия Захириддина Мухаммада Бабура в воспитании молодежи. Высказываются мнения о необходимости рассматривать наследие Бабура не только как объект исторического исследования, но и как историко-духовный феномен, влияющий на формирование мировоззрения современной молодежи. Вопрос воспитания детей также освещается на основе его педагогического наследия, где Бабур проявил себя как мудрый и просвещённый мыслитель.

Abstract

The article examines information on the role of the legacy of Zahiriddin Muhammad Babur in the upbringing of youth. Opinions are expressed on the need to consider Babur's heritage not only as an object of historical research but also as a historical and spiritual phenomenon influencing the formation of the worldview of modern youth. The issue of child upbringing is also discussed based on his pedagogical legacy, where Babur demonstrated himself as a wise and enlightened personality.

Zamonaviy davrda yuz berayotgan keskin ijtimoiy va siyosi o'zgarishlar sharoitida o'sib kelayotgan yosh avlodimiz tarbiyasida Mahmud Qoshg'ariy, Burhoniddin Rabg'uziy, al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Ahmad Farg'oniy, Hakim at-Termiziy, Imom Buxoriy, Mir Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Muxammad Bobur kabi buyuk ajdodlarimizning insoniyat ilm-fani, madaniyati va axloqiy tarbiyasiga qo'shgan hissalarini, ularning ma'naviy merosi beqiyos ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning ta'lim-tarbiya mavzusidagi fikrlari aynan shu jihatdan alohida ahamiyatga egadir: “Bolalarimizni birovlarining qo'liga berib qo'ymasdan, ularni o'zimiz tarbiyalashimiz lozim. ... Bu vazifalarni amalga oshirishda biz asrlar mobaynida shakllangan milliy an'analarimizga, ajdodlarimizning boy merosiga tayanamiz”[1.23].

Bugungi kunda tarixiy shaxslarning ma'naviy-merosiga murojaat qilish, ayniqsa yoshlar uchun axloqiy asos bo'lishi zarur bo'lgan tafakkur va hayotiy tajribalarga e'tibor kun-sayin dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur kontekstda Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsi alohida o'rin tutadi. Bobur nafaqat buyuk sarkarda, Hindistondagi katta imperiya va sulolaning

Index: [google scholar](#), [research gate](#), [research bib](#), [zenodo](#), [open aire](#).

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=wosjournals.com&btnG

<https://www.researchgate.net/search/publication?q=worldly%20knowledge>

<https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/3060-4923>

asoschisi, balki yoshlarimizga oʻrnak boʻluvchi nozik didli mutafakkir, shoir va oliy ma'naviy qadriyatlar tashuvchisi sifatida ham tarixga kirganligi bilan ajralib turadi.

Zamonaviy davrda Bobur merosi nafaqat tarixiy tadqiqot ob'ekti, balki zamonaviy yoshlarning dunyoqarashini shakllantirishga ta'sir ko'rsatadigan tarixiy-ma'naviy hodisa sifatida ham ko'rib chiqishi nihoyatda muhimdir. XXI asrda Bobur hazratlarining merosiga boʻlgan qiziqishning kuchayishi ma'naviy qadriyatlarning uzluksizligi va uning dolzarbligi haqida gapirish imkonini beradi.

Boburning shaxsi va ma'naviy dunyosining shakllanishi haqida gapirganda allomaning ma'naviy qiyofigini aks ettiruvchi shox asari – “Boburnoma” haqida fikr yuritish lozim. XV-XVI asrlarda oʻzbek adabiy tilining klassik obidasi, oʻzbek prozasining nodir yodgorligi, fanning tarix, jugʻrofiya, etnografiya va boshqa sohalar haqida qimmatli maʼlumot beruvchi, K. Marks asarlarida tilga olingan, akademik V. Bartoldning yuqori bahosiga sazovor boʻlgan, venger sharqshunosi X. Vamberi tomonidan Yuliy Sezarning —kommentariylari bilan bir qatarga qoʻyilgan maʼlum va mashhur — “Boburnoma” asari shu kunlarga oʻnlab jahon xalqlari tillariga tarjima qilingan, turli millat kitobxonlarini oʻziga rom etib kelmoqda[2.390]. Bobur merosining mohiyati shundaki, u nafaqat hukmdor, balki maʼrifatparvar, donishmand mutafakkir va maʼnaviy yetakchi sifatida ham qolgan.

Temuriylar muhitida tugʻilib oʻsgan Bobur yuksak maʼnaviyat, Vatanga muhabbat, sheʼriyat va tarixiy xotira anʼanalarini oʻziga singdirgan olim sifatida shakllangan. "Boburnoma" dunyo tamaddunida noyob oʻrin egallaydi. Avvalambor tarixchi uchun ushbu manba nafaqat faktik material, balki, eng avvalo, muallifning shaxsiy fikrlarining chuqurliligi va voqealarga nisbatan holis yondashuvni mavjudligi bilan qimmatlidir. Mazkur muhit unda nafaqat sarkarda, balki hokimiyatning ma'naviy asoslarini yaxshi tushunadigan mutafakkir, olim va ta'lim – tarbiya sohasida katta meros qoldirgan shaxsini tarbiyaladi.

Shu oʻrinda taʼkidlash joizki, buyuk ajdodimizning “Boburnoma” asarida inson maʼnaviyati va yoshlar tarbiyasi haqida muhim maʼlumotlarni uchratishimiz mumkin. Bobur oʻz asarida odob – axloq haqidagi qarashlari, kattalarga hurmati va eng asosiysi oʻz magʻlubiyatlaridan toʻgʻri hulosa qilganligi haqida yozadi, bu esa uni yoshlar tarbiyasi uchun ayniqsa muhim qiladi. “Bu asar yana shunisi bilan ham ahamiyatliki, unda muallifning pedagogik qarashlari ham oʻz ifodasini topgan. Azaldan oʻzbek oilasida farzand tarbiyasi eng muhim vazifalardan sanalgan. Albatta, Bobur mirzo ham yetti nafar – 4 oʻgʻil va 3 qiz farzandning otasi sifatida ularning tarbiyasiga ham beeʼtibor boʻlmaydi” [3.711]. Boburning taʼlim-tarbiyaga boʻlgan yondashuvi, ayniqsa, bolalarni holis va masʼuliyatli shaxs sifatida tarbiyalashga alohida eʼtibor qaratganligi yaqqol sezilib turadi. Asarda Bobur voqealarni bayon etar ekan oilasi misolida tarbiyaga qanday ahamiyat berganligini quyidagi fikrlaridan koʻrishimiz mumkin. Uning oʻgʻli Humoyunga yoʻllagan maktubidagi maslahatlari, oʻgʻitlari orqali koʻrinadigan talabchanlik va mehribonlik oʻrtasidagi muvozanat, zamonaviy pedagogika tamoyillari bilan uygʻunlashadi.

“Farzand tarbiyasi masalasida ham Bobur idrokli maʼrifatparvar, talabchan ustoz maqomidagi padardir. Humoyunga yozgan xatida uning yozuvidagi nuqsanlar, uslubidagi kamchiliklarni qayd etadi; hukmdorga xos boʻlmagan xilvatparastlikni tanqid qiladi; koʻp bilan ishlash, beklar bilan shugʻullanish, kengashish shartligini uqtiradi. Oʻzi ham otalik baxtidan surur topadi. Maqtovga xasis boʻlgan Bobur Humoyunning axloq-odobi va kamolotiga juda yuqori baho beradi”[4.15]. Bundan koʻrinib turibdiki, Bobur uchun tarbiya nafaqat bilim oʻrgatish, balki insonni axloqan kamolotga yetaklash, jamiyatda adolatli va basiratli rahbar boʻlishiga yoʻllanma berishdir. Uning tarbiyaga boʻlgan munosabati zamonaviy maʼnaviyat va

Index: [google scholar](#), [research gate](#), [research bib](#), [zenodo](#), [open aire](#).

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=wosjournals.com&btnG

<https://www.researchgate.net/search/publication?q=worldly%20knowledge>

<https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/3060-4923>

ma'rifatparvarlik an'alariga mos keladi va bu uning merosining muhim qismi sifatida qolmoqda.

Bobur merosining asosiy jihatlaridan biri uning insonparvarligidir. Bu uning inson, tabiat va madaniyatga munosabatida namoyon bo'ladi. Masalan, Gulbadanbeganing yozishicha Bobur Hindistonga borgach, tinchlik va baqarorlikni ta'minlashga qaratilgan quyidagi farmoni uning yuksak ma'naviyatidan, chuqur ahloqiy qarashlaridan darak beradi.

“Butun atrofga va hamma tomonga qat'iy ta'kid qilib, buyruqlar yuborib, hamma soliqlardan, bojdan, tamg'adan, zakotdan hamda meva soliqlaridan va boshqa qonundan tashqari hamma majburiyatlardan kechganliklarini e'lon qildilar, (va yana) hech kim savdogarlarning borib keladigan yo'llarida to'sqinlik qilmasin, savdogarlar xotirjamlik bilan yursinlar deb buyurdilar”[5.39].

Bugungi globallashuv davrida yosh avlodini tarbiyalashda ushbu g'oyalar alohida ahamiyatga egadir. Ular inson qadr-qimmatiga hurmat, bag'rikenglik va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Bobur hokimiyatning axloqiy chegaralarini tushunadigan rahbarning tarixiy namunasi sifatida namoyon bo'ladi.

Zahiriddin Muhammad Bobur merosi nafaqat tarixiy shaxs sifatida, balki ma'naviy tarbiya, axloqiy qadriyatlar va milliy o'zlikni anglash manbai sifatida zamonaviy davrda ham o'zining dolzarbligini saqlab qolmoqda. "Boburnoma" asari orqali Bobur nafaqat o'z davrining voqealarini, balki inson kamoloti, adolatli boshqaruv va ma'suliyatli shaxs bo'lish tamoyillarini yoritib, zamonaviy yoshlar uchun ham qimmatli manba hisoblanadi. Uning insonparvarlik qarashlari, tabiatga muhabbat va inson qadr-qimmatini ulug'lashi bugungi kunda ham ma'naviy tarbiyaning asosiy yo'nalishlariga mos keladi.

Yangi O'zbekiston sharoitida Bobur merosini o'rganish va undan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim-tarbiyaning milliy ma'naviy asoslari haqida gapirganda, ma'naviy-axloqiy tarbiya uning asosiy tarkibiy qismi ekanligini ta'kidlash lozim. Ma'naviy-axloqiy tarbiya – bu jamiyatdagi ma'lum ijtimoiy-axloqiy talablarga mos axloqiy fazilatlarini shakllantirish maqsadida o'quvchilarning ongi, hissiyotlari va xulq-atvoriga muvofiq va tizimli ta'sir ko'rsatishdir[6.204]. Aynan shuning uchun ham Boburning hayoti va ijodi yordamida yoshlarga vatanparvarlik, bilimga intilish, ijtimoiy adolat va insoniy qadr-qimmatni hurmat qilish kabi fazilatlar singdirilishi lozim. Boburning merosi shuni ko'rsatadiki, haqiqiy muvaffaqiyat nafaqat merosiy hokimiyat va g'alabalarda, balki iroda, chuqur bilim, tajriba, ma'naviy kamolot hamda axloqiy izchillikdadir.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda yoshlar tarbiyasida Zahiriddin Muhammad Bobur merosining tutgan o'rni va ahamiyati haqida fikr yuritganimizda uning quyidagi jihatlariga e'tibor qaratish va foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Birinchidan, Yoshlarda qat'iyat, jasorat va maqsadga erishish istagini shakllantirish (Iroda tarbiyasi). Boburning taqdiri yoshlarga eng muhim, maqsad sari intilish va qiyinchiliklardan qaytmaslik kerakligini o'rgatadi. U 12 yoshida otasini yo'qotgach ham, taxt uchun kurashni tashlamadi, Fors va Afg'oniston tog'larida qiyin safarlarga dosh berdi, oxir-oqibat ulkan Boburiylar imperiyasiga asos soldi. Bu yoshlarga shunday sabr-toqat, chidamlilik va mustahkam iroda tarbiyasi beradiki, hayotdagi har qanday to'siqlarni yengishga ruhiy quvvat bag'ishlaydi. Uning "Boburnoma" asaridagi har bir sahifa maqsad sadiqligining, qiyinchiliklarning inson qalbini po'rtana qilishi emas, balki mustahkamlaganini ko'rsatadi.

Ikkinchidan, bilimga, madaniyatga va san'atga bo'lgan muhabbatni shakllantirish. Bobur nihoyatda madaniy va ma'rifatparvar shaxs bo'lib, jang maydonlaridan tashqari she'riyat, bog'dorchilik, me'morchilik va tarixnavislik sohalarida ham beqiyos asarlar

Index: [google scholar](#), [research gate](#), [research bib](#), [zenodo](#), [open aire](#).

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=wosjournals.com&btnG

<https://www.researchgate.net/search/publication?q=worldly%20knowledge>

<https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/3060-4923>

yaratgan. Uning "Boburnoma" asari nafaqat tarixiy manba, balki adabiy durdona hisoblanadi. Bu yoshlarga shu narsani anglatadiki, haqiqiy yetakchi yoki barkamol inson faqat kuchli bo'lish bilan cheklanmaydi, balki bilimli, madaniyatli, chiroyli so'z va san'atni qadrlashni ham biladi. Bobur merosi yoshlarni ko'p qirrali, ma'naviy boy va dunyoqarashi keng shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, Vatandarparvarlik adolat va mas'uliyat hissini tarbiyalash. Bobur o'z vatani Farg'ona vodiysini umrining oxirigacha sog'inish bilan eslagan va "Boburnoma"da uning go'zalligini samimiyat bilan kuylagan. G'urbatda yashab, ulkan imperiya qurgan bo'lsa ham, u o'z ildiz-urtug'i, madaniyati va tilini unutmazlik kerakligini namoyish etgan. Bundan tashqari, u o'z davlatida odillik va xalq farovonligi uchun kurashgan. Bu fazilatlar zamonaviy yoshlarni chuqur vatandarparvarlik, o'z tarixi va milliy an'analariga sadoqat, shuningdek, jamiyat oldida adolatli va mas'uliyatli bo'lishga o'rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ш.Мирзиёев Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган маросимдаги ма'рузаси. - Тошкент: Ўзбекистон, 20217. - Б. 23.
2. Gulhayo G'ofurova Iste'dodli shoir, adib, zakovatli olim va tarjimon // Zahiriddin Muhammad Bobur merosining Sharq davlatchiligi va madaniyati rivojida tutgan o'rni uluslararo ilmiy-nazariy konferansi materiallari. – Toshkent, 2024. – b. 390.
3. Hamidov N. Boburning farzand tarbiyasi borasidagi fikrlari ("Boburnoma" asari misolida) // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2. ISSUE 11. 2022. – 710-713 b.
4. Бобурнома. Халқаро Бобур Фонди. – Тошкент: Ўқитувчи, 2008. - Б. 15.
5. Хумоюннома. масъул муҳаррир академик А.Пўлатов. – Тошкент: Маънавият, 1998. - Б. 39.
6. Ganiyev Jahongir Khakimjanovich The role of values in spiritual development of future generations // The Journal of Applied Science and Social Science. Volume 16, January. 2026, - p. 202-204.
7. Ganiev, J. (2026). Sohibqiron davrida san'at rivoji. Yangi O'zbekiston ilmiy tadqiqotlar jurnali Toshkent, (T. 3, Выпуск 1, сс. 36–39). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18187156>